

FIZIKA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN INTEGRATSIYASI

Xoliqov Nasrullo Komilovich

Buxoro viloyati Qorako'l tumani

52-o'rta ta'lim maktabining Fizika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Fizika fani boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liq holda o'rganilishi va fizikani o'qitishda integratsiyani qo'llash bo'yicha tavsiyalar berib o'tilgan. Asosan biologiya va tarix fanlari misolida ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Integratsiya, oddiy mehanizmlar, g'ildirak, paskal, ishqalanish, gaz bosimi.*

Hozirgi zamon ilm berish sistemasi yuqori darajada fan asoslarini o'rnatishga, tafakkurni rivojlangan, olamni bir butunlikda anglashga va tasavvur etishga, tevarak atrofda bo'layotgan voqealarni to'g'ri anglashga, ularni mohiyatini anglab oladigan yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Maktab o'quvchilarining bilim, ko'nikma, malakalari bilim samaradorligini tahlil qilganimizda boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning bilim samaradorligi yuqori (85-90 % xatto ba'zan 100 % gacha) bo'lgan xolda, 5-6 sinflarga o'tishlari bilan samaradorlikni keskin pasayib ketishi kuzatiladi (65-75 %).

Bunga sabab nimada deb o'ylash mumkin?

Tahlilarimiz shuni ko'rsatadiki, maktablarda o'rgatiladigan fanlarning tarqoqligi maktab bitiruvchisida bir ko'rinishli (fragmentar) dunyoqarashni keltirib chiqaradi. Hozirgi zamon ilm-fanida esa iqtisodiy, siyosiy va madaniy fanlari integratsiyasiga moyillik yuqori turadi. Maktab umumta'lim fanlarining tarqoq holda o'rgatilishi, ularni bir-biriga uzviy bog'liqlikda o'rgatilmasligi o'quvchilar bilimni to'la bo'lishi va butun borliqni bir butun holda anglashlariga to'sqinlik qilib, o'quvchilarda qiyinchilik uyg'otadi. Fanlararo aloqa o'quvchilarda tabiat hodisalarining ajralmas ko'rinishida shakllanishiga, turli fanlarni o'rganishda o'z bilimlaridan foydalanishga yordam beradi. Atrofimizda ro'y berayotgan xodisalar maktab o'quvchilarini qiziqtiradi, hayotning ularga bergan savollariga javob berishga undaydi. Shuning uchun, tarixiy hodisalar, ekologiya, geografiya, biologiya haqidagi ma'lumotlarni ta'lim jarayoniga joriy etish, fizika o'qituvchisi qiziqarli hikoyalari bilan, inson faoliyati bilan tabiat, hayotning muhim tomonlari, mavzusi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni berishi maqsadga muvofiqdir. Tabiiy-ilmiiy fanlar integratsiyasi ushbu fanlarning rivojlanishiga yordam beradi.

Integratsiya nima?

Integratsiya –juda keng ma'nodagi tushuncha. Bugungi kunga kelib kishilar integratsiya jarayonining mohiyatini yaxshi anglashi, zarur. Integratsiya nima?- «Integratsiya»-lotincha «integration» so'zidan olingan bo'lib, «integr» to'liq yaxlit, bir butun degan ma'nolar anglatadi; Integratsiya-o'zaro bog'langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq deganidir.

Integratsiya turli xil qism va elementlarni bir butunlikka birlashtirish jarayonidir. Integratsiya jarayonlari tashkillashtirilgan sistemalarda bo'lishi mumkin – bu holda ular sistema butunlik darajasini va tashkillashtirilgan darajasini ko'taradi. Tabiiy fanlar va tarix fanlari bilan bog'liq matnlarning qismlarini fizika darslarida qo'llash Biologiya, geografiya, ekologiya, tarix bilan bog'liq matnlardan foydalanish metodologiyasi turlicha bo'lishi mumkin. Agar biror ma'lumot tabiatdagi hodisalarni tavsiflasa, uni misol sifatida sinfda foydalanish mumkin. Masalan, “Oddiy mexanizmlar” mavzusini o'rganayotganda quyidagi misollardan foydalanish mumkin.

1. Olimlarning fikricha, birinchi g'ildiraklar 5200 yil muqaddam Shumerda yaratilgan. G'ildirak ixtiro qilinishidan oldin richaglardan va chana singari yog'ochlardan foydalanilgan. G'ildirakli vositaning dastlabki ko'rinishi Mesopotamiyada topilgan; ular miloddan avvalgi 4-ming yillikka to'g'ri keladi.
2. Qadimgi Misrliklar o'zlarini arxitektura yodgorliklari - mashhur piramidalar, fir'avnlarning maqbaralari qoldirganlar. Yevropaliklar Misr kompaniyasidan so'ng (1798-1801) General Bonapart (Frantsiyaning bo'lajak imperatori) tomonidan amalga oshirilgan ushbu buyuk binolar haqida ma'lumotga ega bo'ldilar: keyinroq qabrlarni tartibga solishning dastlabki tavsifi tuzildi.

Qadimiy qurilish texnikasi ana shunday ibodatxonalar qurilishiga imkon yaratdi. Tog'lardan ohak toshlarini kesib olingan o'sha joyni o'zida ular qayta

ishlangan - parmalangan va jilolangan. Ushbu operatsiyani mis asboblari bilan amalga oshirilgan. Tosh juda ehtiyotkorlik bilan kesilgan, bir biriga bog'langan bloklar yordamida qurilish joyiga keltirilgan. Quruvchilar ajoyib natijalarga erishdi - ming yillar o'tsada, qo'shni plitalarning yuzlari orasida ham ipni tortib bo'lmaydi. Piramidalarning asosiy sirlari - insonning mehnatsevarligi va iste'dodi. Aslida Fir'avn Xufu (Xeops) piramidasining balandligi 146,59 metrga teng bo'lib, har biri 2,5 tonnaga teng og'ir tosh bloklardan iborat.

"Ishqalanish" mavzusini o'rganish paytida, ishqalanishning afzalliklarini namoyish qiluvchi juda qiziq bir misol.

1. Efesdagi Artemis ibodatxonasi (miloddan avvalgi 550-yillarda qurilgan) yunon me'morchiligining eng chiroyli va mashhur asarlaridan biri bo'lib, dunyodagi uchinchi mo"jizadir. Ibodatxonani qurishda Hersifron va Metagen qurilishining yetakchilari qiyin muammolarga duch kelishdi: og'ir tosh ustunlarni qurilish joyiga qanday keltirish mumkin? Ustalar ustunni yog'och ramaga shunday o'rnatishdiki uni bemalol dumalatish mumkin edi. Og'ir vaznli ustunni tortishish sudrab yurishdan ko'ra ancha oson.

Paskal qonunini tatbiq etishni tasvirlaydigan misol juda qiziq: 9-sinflarda "Gaz bosimi" mavzusini o'rganish mumkin.

1. Shishaning vatani kvarts qumiga boy bo'lgan, qadimgi Misr xisoblanadi. Yunonlar bu hunarni misrliklardan o'rganib olishgan, uni mukammal qilishdi va shisha vazalar qilishni boshladilar. Miloddan avvalgi I asrda Suriyada maxsus

quvurlar va plyonkalar yordamida shishasozlik texnikasi paydo bo'lgan va tezda Rim imperiyasida tarqalgan. Shisha idish - stakan, ko'zoynak - juda arzonlashdi va ommaviy talabning ob'ektlariga aylandi. Italiyada va Rim viloyatlarida yangi shisha ishlab chiqarish markazlari paydo bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лавриненко В. Н., Ратников В. П. (ред.). Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 317 с.
2. Худайбердиев, Э.Н, Самандаров, Л.Қ (2021). Методологические проблемы преподавания теории корпускулярно – волнового дуализма для студентов – физиков, Научный вестник СамГУ 3(126)
3. Дубнищева, Т.Я (2006). Концепции современного естествознания. Учеб. пособие для студ. вузов/ Т. Я. Дубнищева. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 608 с.